

Шрамко А.А.

РОЛЬ Г. А. ПОТЁМКИНА В СОЗДАНИИ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Аннотация. В статье раскрывается роль князя Григория Александровича Потёмкина в формировании Черноморского казачьего войска в конце XVIII столетия. Конкретизированное вычленение его личности в этом процессе необходимо для понимания взаимоотношений российского императорского правительства, которое Потёмкин и представлял, с запорожским казачеством. Его деятельность по созданию сперва «Войска Верных Запорожцев»¹, а затем и войска черноморских казаков отражала собой некоторые внешне и внутренне военно-политические, а также социальные процессы, происходившие с Российской империей в рассматриваемый период.

Abstract. The article reveals the role of Prince Grigory Alexandrovich Potemkin in the formation of Black Sea Cossack Host the at the end of the XVIII century. A concretized identification of his personality in this process is necessary to understand the relationship of the Russian imperial government, which Potemkin represented, with the Zaporozhye Cossacks. His activity in creating firstly the "Troops of Fithful Cossacks", and then the Black Sea Cossack Host reflected some externally and internally military-political, as well as social processes that took place with the Russian Empire during the period under review.

Ключевые слова: Григорий Александрович Потёмкин, Екатерина II, Российская империя, Запорожье, Новороссия, казачество.

Key words: Grigory Alexandrovich Potemkin, Catherine II, Russian Empire, Zaporozhye, Novorossiya, Cossacks.

История формирования Черноморского казачьего войска в конце XVIII столетия была напрямую связана с новыми территориальными приобретениями Российской империи в виде Новороссии, а также личностью князя Григория Александровича Потёмкина.

Целью данной статьи является конкретизация его роли в создании Черноморского казачьего войска. Это воинское формирование и служивое сословие вызывает большой интерес у историков, ведь его практически столетняя история раскрывает всю суть службы казаков, отношений с горцами и военной истории России на территории Кубани, а также Кавказа с конца XVIII века и вплоть до 1860 года². Впоследствии, уже в XIX столетии казачество фактически станет главным видом иррегулярных родов войск в Российской империи. Все казачьи войска несли внутреннюю кордонную и внешнюю службу на благо государства [14, с. 77]. Казачество, как род войск, было в рассматриваемый отрезок времени даже более функционально и полезно, чем регулярная армия ввиду более широкой сферы выполняемых задач. Ранее данная тема не была предметом исследований. Однако Г.А. Потёмкин неоднократно упоминается российскими дореволюционными, а также советскими специалистами в контексте рассмотрения ранней истории всего Черноморского казачьего войска [1], [3], [4], [9], [14], но без анализа значения его личности для данного воинского формирования.

В начале 1770-х годов, до своего назначения на должность генерал-губернатора Новороссийской губернии четыре года спустя, на тот момент генерал-адъютант Григорий Александрович Потёмкин успел зарекомендовать себя при дворе российской императрицы Екатерины II как весьма хороший управленец, а также видный государственный деятель, вскоре став её фаворитом [5, с. 147] и личным секретарём [6, с. 119].

Говоря о делах Потёмкина более конкретно, стоит отметить, что они не ограничивались лишь какой-то одной сферой государственной деятельности, а заключали в себе вопросы внутренней и внешней политики, законодательства и реформ, армии и флота. В связи с этим, Григория Александровича смело можно назвать «вторым человеком» в Российском государстве [5, с. 148], представлявшим на тот момент времени всё императорское правительство.

В целом, внутривластное значение личности Потёмкина для Российской империи во время правления Екатерины II – вопрос достаточно спорный ввиду его тесных личных, а не только деловых, связей с самой императрицей, что отражено в их частной переписке [7].

Складывание предпосылок организации Черноморского казачьего войска длилось с конца

¹ Или же «Войска верных казаков».

² В 1860 году войска черноморских казаков были объединены с кавказскими линейными казаками под названием Кубанское казачье войско.

XVII века несколько десятков лет и напрямую было связано с важнейшими внутренними и внешними общественными, а также военно-политическими событиями в истории России, происходившими в этот период.

Взятие османской крепости Азов российским императором Петром I в 1696 году привело к расширению границ Русского государства по направлению к территориям Кубани и Кавказа, постоянно подвергавшимся набегам горцев, ногайцев и крымцев. На тот момент сопротивление набегам, охрану и укрепление южных границ государства осуществляло запорожское и донское казачество [1, с. 58].

В середине 1770-х годов Запорожская Сечь оказалась буквально в окружении русских войск, а сами запорожцы стали ощущать далеко не благоприятное положение дел. Ведь по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора от 1774 г. Российская Империя должна была вернуть отвоёванные города и земли Крыма и Кубани¹ татарам [2, с. 81], что лишало бы запорожских казаков части их хозяйственных земель.

Расширение границ России делало Запорожскую Сечь с её самоорганизацией, данными ей вольностями и владениями [17, с. 22], «государством в государстве» [3, с. 35]. Услуги запорожцев по защите южных границ, если и были ещё нужны, то далеко не в прежних размерах и степени, а между тем запорожское казачество быстро становилось весьма опасным элементом для императорской администрации и планов уже генерал-губернатора Новороссийской губернии – Григория Александровича Потёмкина [3, с. 36], ввиду их связи с поддержкой Пугачёвского восстания [4, с. 104–109]. Также, между запорожскими казаками и императорским правительством, приступившим тогда к активному освоению приобретённых территорий Новороссии, время от времени возникали конфликты на почве земельно-хозяйственных споров [3, с. 36]. Вскоре эти факторы послужили причиной для ликвидации Запорожской Сечи, причём сам процесс был вверен именно Потёмкину [5, с. 183]. Ликвидация произошла 3 августа 1775 года высочайшим манифестом Екатерины II [8, с. 190].

Хоть Запорожье и являлось «политическим уродством» в глазах императрицы и окружавших её государственников, но единовременный уход нескольких тысяч человек [9, с. 179] в Османскую империю, на землях которой в устье реки Дунай была основана новая Запорожская² Сечь, вскрыл совершённую Григорием Александровичем ошибку по отношению к запорожцам, нужду в которых Российская империя вскоре почувствовала [3, с. 40].

Желание «вернуть по амнистии» бежавших в Османскую империю казаков появилось у Потёмкина уже спустя 4 года после ликвидации Запорожской Сечи. К 1779 году у него возникло стремление вернуть обратно эти, безусловно, высокоэффективные и уже проверенные на службе по защите южных границ страны силы [10, с. 17]. В связи с потенциальной возможностью окончательного присоединения Крымского полуострова к Российской империи [11, с. 897], необходимости его защиты и неизбежности новой русско-турецкой войны развернули мнение генерал-губернатора Новороссии о запорожских казаках в противоположную сторону [3, с. 42–43]. В связи с этим, тогда же между Россией и Османской империей подписывается конвенция, по одной из статей которой бежавшим запорожцам предлагалась амнистия [12, с. 803], а спустя два месяца выходит императорский манифест, даровавший её всему «бывшему Запорожскому войску» и приглашающий их обратно в Россию «не допуская никого делать ил малейшего притеснения» [13, с. 818].

Как видно, императорское правительство в лице князя³ Г.А. Потёмкина, который на тот момент активно занимался вопросами Новороссии, было крайне заинтересовано в возвращении бежавших казаков. В 1783 году следующим, но уже практическим шагом по восстановлению казачества стало разрешение Потёмкина трём бывшим казачьим старшинам: Антону Головатому, Сидору Белому и Захарии Чепеге «приглашать охотников к служению в казачьем звании». Данное воинское формирование получило название «Войско Верных Запорожцев». Однако, это разрешение не дало видимых результатов, о чём известно из донесения Григория Александровича императрице Екатерине II от апреля 1784 года – на этот призыв откликнулось чуть более двух сотен казаков [15, с. 33–34].

Вскоре, уже после вхождения Крыма в состав Российской империи и начала очередной русско-турецкой войны в 1787 году, Потёмкин окончательно приходит к понимаю необходимости создания нового казачьего войска и на основании поданного Екатерине II прошения о вербовке запорожцев указанными выше казачьими старшинами, снова призывает на службу Отечеству [9, с. 181]. Императрица удовлетворила казачье прошение, о чём в 1788 году был

¹ За исключением Керчи и Еникале.

² В некоторых дореволюционных работах по данной тематике действительно можно встретить название «Запорожская». Но всё же, исходя из географического местоположения, правильнее будет назвать вновь образованную Сечь Задунайской.

³ Титул «Светлейший князь Священной Римской империи» Григорий Потёмкин получил в 1776 году.

издан соответствующий указ, который выделил им «земли в Керченском Куту¹, или на Тамани...» [16, с. 1009–1010]. Руководить расселением запорожцев было поручено Потёмкину [10, с. 18].

Очень быстро вопрос о формировании данного войска из числа бывших запорожцев был официально решён и получил полноценную государственную протекцию [4, с. 134]. С этого времени «верные запорожцы» принимают «деятельное участие» в русско-турецкой войне под командой кошевого атамана² Сидора Белого, которому в начале 1788 года Потёмкин вверил начальство над войском [10, с. 18].

В том же году, незамедлительно после императорского указа, Григорий Александрович Потёмкин провёл первые организационные мероприятия по устройству «Войска Верных Запорожцев», а именно: вербовку личного состава, которой по его поручению занимались бывшие казачьи старшины, а также передачу новому Кошу конфискованные при ликвидации Запорожской Сечи знамёна и регалии [4, с. 182].

Князь Потёмкин-Таврический³, снабдив «верное войско» мореходными лодками, артиллерией, оружием и боеприпасами, назначив жалование и выделив провизию [4, с. 184], а также укомплектовав его личным составом в лице завербованных казаков, неоднократно пытался пригласить на службу запорожцев и из Османской империи. С этой целью он посылал в их Кош многочисленные воззвания, пообещав (вероятно, с оглядкой на императорский указ «О вызове воинских нижних чинов...» от 1779 года) помилование, защиту и покровительство, а также равные с «верными казаками» права. Такими воззваниями он смог добиться значительного пополнения созданного казачьего войска [4, с. 183]. Требуется отметить, что за проявленные заслуги во время боевых действий русско-турецкой войны, 10 января 1790 года за казачьим войском «верных запорожцев» было утверждено имя «Черноморское», а сам Григорий Александрович Потёмкин был назначен императрицей Екатериной II «Великим Гетманом казацких Екатеринославских и Черноморских войск» [9, с. 195].

Именно с этого времени и начинается история Черноморского казачьего войска, появившееся из возрождённого Запорожского путём проб и ошибок Григория Александровича Потёмкина. Впоследствии он пожалует «вверенным ему войскам казаков черноморских» «привольные места по берегу Чернаго моря, между Днестром и Бугом», а также «сколько будет потребно... тоже и у Кинбурна». Такой шаг был сделан с целью, как сам Светлейший Князь выразился «пецись о доставлении всевозможнаго блага» [18, с. 11–12]. Его роль в управлении делами Новороссии в целом, и ликвидации Запорожской, а в дальнейшем организации Черноморской Сечи можно назвать главной.

Литература

1. Черников В. В. Казачество в истории России. М.: Айрис-пресс, 2013. 160 с.
2. Ключук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией. 10 июля 1774 г. // Под стягом России: Сборник архивных документов / Сост., примеч. А. А. Сазонова, Г. Н. Герасимовой, О. А. Глушковой, С. Н. Кистерова. М.: Русская книга, 1992. 432 с.
3. Фелицын Е. Д., Щербина Ф. А. Кубанское казачье войско. Репринтное издание. Краснодар: Сов. Кубань, 1996. 480 с.
4. Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. К.: Изд-во АН УССР, 1956. 416 с.
5. Болотина, Н. Ю. Потемкин / Великие исторические персоны. М.: Вече, 2014. 480 с.
6. Елисеева О. И. Григорий Потёмкин. М.: Молодая гвардия, 2005. 665 с.
7. Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791). URL: <http://ekaterina-ii.niv.ru/ekaterina-ii/pisma/ekaterina-ii-potemkin/index.htm> (дата обращения: 05.10.2022).
8. ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. 1775. Т. XX. № 14.354. Августа 3. Манифест. Об уничтожении Запорожской сечи, о и причислении оной к Новороссийской Губернии. С. 190.
9. Попко И. Д., Короленко П. П. Черноморские казаки. М.: Вече, 2014. 400 с.
10. Загоровский Е. А. Военная колонизация Новороссии при Потемкине. Одесса: "Экономическая" тип., 1913. 34 с.
11. ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. 1783. Т. XXI. № 15.708. Апреля 8. Манифест. О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу. С. 897.
12. ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. 1779. Т. XX. № 14.851. Марта 10. Изъяснительная конвенция, заключённая между Российской Империей и Портой Оттоманскою, на которую и взаимныя ратификации в день 24 Июня сего же года, между Полномоченным Ея Императорского Величества Министром и Чрезвычайным Посланником, Статским Советником Стахеевым и Верховным Визирем разменены. С. 803.
13. ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. 1779. Т. XX. № 14.870. Мая 5. Манифест. О вызове воинских нижних чинов, крестьян и посполитых людей, самовольно отлучившихся за границу. С. 818.

¹ Керченский полуостров.

² Кош (казачий) – крупная казачья община (или же военно-административный центр) и находящееся у неё в ведении хозяйство.

³ Почётное прозвание «Таврический» Григорий Потёмкин получил в 1787 году.

14. Баранов А. В., Болдырев Ю. А., Жинкин А. В. История Кубани с древнейших времен до конца XX века: учебник для вузов; рук. авт. кол. Щетнев В. Е. Краснодар: Перспективы образования, 2004. 400 с.

15. Всемиловейшее донесение князя Потемкина-Таврического об определении в службу бывших Запорожцев. 6 апреля 1784 года. // Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. Т. 1 / Собр. и изд. И. И. Дмитренко. СПб.: Тип. штаба отд. корпуса жандармов, 1896. 899 с.

16. ПСЗРИ. Собрание 1649–1825. 1788. Т. XXII. № 16.605. – Генваря 14. Именной, данный Екатеринославскому, Таврическому и Херсонскому Генерал-Губернаторству Князю Потемкину-Таврическому. О приписке жителей города Чугуева и раскольничьих слобод в Екатеринославской Губернии к Казачьему корпусу, и покупке у помещиков Херсонского и Елисаветградского уездов, принадлежащих им селений. С. 1009–1010.

17. Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. 1774–1788 гг. 378 с. (Сб. воен.-ист. материалов; Вып. 6). / Воен. учен. ком. Главного штаба; [ред. Н. Ф. Дубровина]. СПб., 1893–1895. 3 т.

18. Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. 1790–1793 гг. 375 с. (Сб. воен.-ист. материалов; Вып. 8). / Воен. учен. ком. Главного штаба; [ред. Н. Ф. Дубровина]. СПб., 1893–1895. 3 т.